

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

ЗБОРНИК САЖЕТАКА
„Право: узрок или посљедица“
COLLECTION OF ABSTRACTS
“Law: cause or effect“

XIV Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 25. октобра 2025. год. на Палама

УДК 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-96-9

Источно Сарајево, 2025.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

COLLECTION OF ABSTRACTS

“Law: cause or effect“

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

„Право: узрок или посљедица“

The XIV Scientific conference on
The occasion of The Day of The Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 25 October 2025

UDC 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-96-9

East Sarajevo, 2025

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

са

XIV Научног скупа поводом Дана Правног факултета, на општу тему
„Право: узрок или посљедица“,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника и
Института за упоредно право,
одржан 25. октобра 2025. год. на Палама, Источно Сарајево

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Приредио

Проф. др Димитрије Ђеранић,
продекан за научно-истраживачки рад

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић
Виши асистент Ђорђе Перишић, мр

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

150 примјерака

COLLECTION OF ABSTRACTS

The XIV Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general topic “Law: cause or effect“, which is organized by the Faculty of Law, University of East Sarajevo, in cooperation with the European Public Law Organization, International Union of Lawyers and Institute for Comparative Law, on 25. October 2025, in Pale, East Sarajevo

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, LL.D., dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Vice Dean for Scientific Research

Proofreading for the Serbian language

Full Professor Nina Čeklić, LL.D.

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M.

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

150 copies

Проф. др Миомира Костић*
 Правни факултет Универзитета у Нишу

ИЗАЗОВИ КОНТРОЛЕ КРИМИНАЛИТЕТА СПРАМ ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИХ И ДИГИТАЛНИХ ПРОМЕНА У МОДЕРНОМ ДРУШТВУ

Бављење криминологијом, као и било којом другом друштвеном науком или научном дисциплином, подразумева јасно, прецизно одређење предмета и циља теоријског и емпиријског истраживања, као и примену адекватних методолошких поступака, ради долажења до сазнања предмета који се проучава. Сигурно да таква врста разграничења, као и оправданости атрибута самосталности, који наука носи, могу да буду уочени уколико се направи јасно разликовање између епистемолошког и методолошког становишта, везаног за једну науку. Следећи другачији концепт осмишљавања и прилагођавања криминолошког посматрања појава, на нови начин који постаје доминантан у технолошком смислу у 21. веку, неопходно је размотрити извесне методолошке поступке и технике долажења до знања о преступништву у мало измењеном дискурсу управљања криминалитетом у дигитално доба и редефинисањем или поновним читањем основних поставки глобализацијских теорија о криминалитету. Обиле текстова о “новом дигиталном добу”, о “човеку машини” и дигитализацији, о новој “не – нормалности” у којој се инсистира на томе да се човек претвара у податке или виртуелне записе који обликују људско понашање, потпуно занемарују другу страну дигитализованог доба, где се учестало домаћој јавности нуди тај застрашујући приказ једног таквог доба. Издвајају се три битне тачке фокуса у области дигиталног хуманизма које непосредно утичу на извршеност и ефективност криминолошког дискурса: негативни публицитет; културолошки критицизам; и, мањак фокуса у педагошком и академском раду према овој теми. Но, тачно је и то да су грантови у хуманистичким наукама више усмерени на истраживање са мерљивим резултатима, а не на подучавање иновација, које је теже измерити и за које је потребно додатно време да заживе (у односу на дужину радно активног ангажовања истраживача; успешност академске каријере, на пример. Циљ овог рада је да учини видљивијим међусобну условљеност основних питања из области криминологије (методологија у криминолошком истраживању) са новим приступима према дигиталним хуманистич-

* kosticm@prafak.ni.ac.rs

„Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. Према Агенди за одрживи развој 2030 (A/RES/71/313), овај рад је повезан са **Циљем одрживог развоја бр. 16**: Промовисати мирна и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, одговорне и инклузивне институције на свим нивоима.

ким техникама при посматрању криминолошких појава, осветљавајући управљање криминалитетом, ризично друштво и глобализацију.

Кључне речи: Криминалитет; Глобализацијске теорије; Дигитализација; Ризично друштво; Управљање криминалитетом.

CRIME CONTROL CHALLENGES IN THE LIGHT OF GLOBALIZATION AND DIGITAL CHANGES IN THE MODERN WORLD

Like any other social science or scientific discipline, criminology implies a clear, precise determination of the subject and the goal of theoretical and empirical research, as well as the application of adequate methodological procedures, to gain knowledge of the subject being studied. This kind of demarcation, along with the justification for the independence attributed to science, can be observed when a clear distinction is made between the epistemological and methodological standpoints of a particular scientific discipline. Following a different concept of devising and adapting the criminological observation of phenomena in a new way that becomes dominant in the technological sense in the 21st century, it is necessary to consider certain methodological procedures and techniques of obtaining knowledge about crime in a slightly changed discourse of crime management in the digital age and redefine it by reading the basic assumptions of globalization theories about criminality. The numerous texts discussing the "new digital age," "man-machine" interactions, and the new "non-normality"—which assert that humans are transformed into data or virtual records influencing behavior—completely overlook another aspect of the digitalized era: the alarming portrayal often presented to the domestic public. There are three important points of focus in the field of digital humanism that directly affect the excellence and effectiveness of criminological discourse: negative publicity, cultural criticism, and lack of focus in pedagogical and academic work on this topic. However, it is also true that grants in the humanities are more focused on research with measurable results rather than on teaching innovations, which are more difficult to measure and require additional time to take root (compared to the length of the researcher's active engagement and success in academic careers, for example). The goal of this work is to make the mutual conditioning of basic questions from the field of criminology (methodology in criminological research) more visible in the context of new approaches to digital humanistic techniques when observing criminological phenomena, illuminating the issues of the risky society, crime management, and globalization.

Keywords: Criminality; Globalization theories; Digitization; Risk society; Crime management.